

статистична обробка матеріалів (AAA, BBB, CCC).

Рутинська Г. В. Ультразвукове обстеження хворих (EEE, BBB).

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці.

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії питань з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол №2/21 від 08. 11. 2021), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду Від пацієнта (-ів) було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вивористання штучного інтелекту

При написанні роботи ШІ не використовували.

Робота надійшла до редакції 11.01.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 618.3-06:616.8-009.4]-056.257

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15122135>

Л. І. Берлінська, О. М. Павловська

ВПЛИВ МАСИ ТІЛА ДО ВАГІТНОСТІ ТА ГЕСТАЦІЙНОГО ЗБІЛЬШЕННЯ ВАГИ НА РОЗВИТОК ПРЕЕКЛАМПСІЇ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Berlinska Liudmyla: ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7571-1400>

Pavlovska Oksana : ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9549-9032>

Summary. Berlinska L.I., Pavlovska O.M. **INFLUENCE OF PRE-PREGNANCY BODY WEIGHT AND GESTATIONAL WEIGHT GAIN ON THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA.** – *The Odessa National Medical University; e-mail: ludaberlinskaja@gmail.com.* **Purpose:** to evaluate the risk of pre-eclampsia (PE) in pregnant women with different pre-pregnancy body mass index (BMI) and gestational weight gain (GWG). **Materials and methods:** A prospective cohort study of 91 pregnant women was conducted. BMI was calculated at the first antenatal visit. Subsequently, the results were interpreted according to the recommendations of the WHO International Obesity Task Force (IOTF WHO, 1997). To calculate the GWG, pregnant women were weighed at the last visit before delivery or when they had signs of pre-eclampsia. The results were determined according to the recommendations of the Institute of Medicine, which states that the range of weight gain during pregnancy depends on the BMI before pregnancy.

Pre-eclampsia was diagnosed according to the Order of the Ministry of Health of Ukraine: an increase in blood pressure after 20 weeks of pregnancy with proteinuria or one or more of the other pathological conditions. **Results.** When calculating BMI, 3.3% of pregnant women were underweight with a mean value of 17.11 ± 0.66 (95% CI: 15.82–18.4), 65.93% were normal weight (21.52 ± 0.23 (95% CI: 21.07–21.98)), overweight – 16.48% (26.84 ± 0.35 (95% CI: 26.16–27.52)), which in total is 85.71% of women without obesity before pregnancy, obesity – 14.29% (34.45 ± 1.03 , (95% CI: 32.43–36.48)): Grade 1 – 8.79%, Grade 2 – 4.4% and Grade 3 – 1.1%, $p < 0.001$. The incidence of PE was: underweight 1.1% (odds ratio (OR) – 1.2), normal weight 14.29% (OR – 0.34), overweight 7.69% (OR – 2.45) and obese 6.59% (OR – 2.33), $p < 0.001$. In the general group of pregnant women, GWG was insufficient in 17.58% of women (22.45 ± 0.65 (95% CI: 21.19–23.72)), normal GWG in 37.36% of women (22.25 ± 0.81 (95% CI: 20.67–23.83)) and excessive GWG in 45.05% of women (26.28 ± 0.87 (95% CI: 24.57–27.99)), $p < 0.001$. The incidence of pre-eclampsia was: 5.49% with insufficient GWG (OR – 1.095), 6.59% with normal gestational weight (OR – 0.36) and 17.58% with excessive GWG (OR – 2.269). **Conclusions.** There was a close association with pre-eclampsia in women with overweight and obesity before pregnancy, an increased risk for insufficient and excessive GWG. The largest percentage of pre-eclampsia cases occurred in pregnant women with excessive GWG.

Key words: preeclampsia, pregnancy, pre-pregnancy body mass index, gestational weight gain.

Реферат. Берлінська Л. І., Павловська О. М. ВПЛИВ МАСИ ТІЛА ДО ВАГІТНОСТІ ТА ГЕСТАЦІЙНОГО ЗБІЛЬШЕННЯ ВАГИ НА РОЗВИТОК ПРЕЕКЛАМПСІЇ. **Мета:** оцінити ризик розвитку прееклампсії (ПЕ) у вагітних з різним індексом маси тіла (ІМТ) до вагітності та гестаційним збільшенням ваги (ГЗВ). **Матеріали та методи:** було проведене проспективне когортне дослідження 91 вагітних жінок. ІМТ розраховували під час першого допологового спостереження. Згодом, інтерпретаціюотриманих результатів проводили згідно до рекомендацій міжнародної групи з ожиріння ВООЗ (IOTF WHO, 1997). Для розрахунку ГЗВ вагітних жінок зважували під час останнього візиту перед пологами або при ознаках розвитку прееклампсії. Отримані результати визначали за рекомендаціями Інституту медицини, в якому, діапазон збільшення ваги під час вагітності залежить від індексу маси тіла до вагітності. Прееклампсію було діагностовано згідно Наказу МОЗ України: підвищення артеріального тиску після 20 тижнів вагітності з протеїнурією або один чи більше з інших патологічних станів. **Результати дослідження та їх обговорення.** При розрахунку ІМТ недостатня вага у 3.3 % вагітних з середнім значенням 17.11 ± 0.66 (95% ДІ: 15.82 - 18.4), нормальна вага – 65.93 % (21.52 ± 0.23 (95% ДІ: 21.07 - 21.98)), надлишкова вага – 16.48 % (26.84 ± 0.35 (95% ДІ: 26.16 - 27.52)), що загалом складає 85.71 % жінок без ожиріння до вагітності, ожиріння – 14.29 % (34.45 ± 1.03 , (95% ДІ: 32.43 - 36.48)): 1 ст. – 8,79 %, 2 ст. – 4.4 % та 3 ст. – 1.1 %, $p < 0.001$. Частота ПЕ становила: з недостатньою вагою 1,1 % (Відношення шансів (ВШ) – 1,2), з нормальною вагою 14,29 % (ВШ – 0,34), з надлишковою вагою 7,69 % (ВШ – 2,45) та з ожирінням 6,59 % (ВШ – 2,33), $p < 0.001$. В загальній групі вагітних ГЗВ було недостатнє у 17,58 % жінок ($22,45 \pm 0,65$ (95% ДІ: 21,19 – 23,72)), нормальне ГЗВ у 37,36 % жінок ($22,25 \pm 0,81$ (95% ДІ: 20,67 – 23,83)) та надмірне ГЗВ у 45,05 % жінок ($26,28 \pm 0,87$ (95% ДІ: 24,57 – 27,99)), $p < 0.001$. Захворюваність на прееклампсію становила: 5.49 % з недостатньою ГЗВ (ВШ – 1,095), 6.59 % з нормальною гестаційною вагою (ВШ – 0,36) та 17.58 % з надмірним збільшенням гестаційної ваги (ВШ – 2,269). **Висновки.** Спостерігався тісний зв'язок з прееклампсією у жінок з надмірною вагою та ожирінням до вагітності, збільшення ризику для недостатнього та надмірного збільшення гестаційної ваги. Найбільший відсоток випадків прееклампсії приходить на вагітних, що мали надмірне збільшення гестаційної ваги.

Ключові слова: прееклампсія, вагітність, індекс маси тіла до вагітності, гестаційне збільшення ваги.

Вступ

Прееклампсія займає провідне місце серед причин материнської захворюваності та

смертності у всьому світі, особливо на ранній стадії. За рекомендаціям Міжнародного товариства з вивчення гіпертензії при вагітності (ISSHP), ПЕ визначається як гестаційна гіпертензія в поєднанні з ≥ 1 новопосталих на 20-му тижні вагітності або пізніше таких станів як: протеїнурія або ознаки інших патологічних станів (ниркова недостатність, ураження печінки, неврологічні чи гематологічні ускладнення), або матково-плацентарна дисфункція [1]. Враховуючи відсутність відомих способів лікування прееклампсії, окрім пологів, виявлення факторів ризику має вирішальне значення для своєчасного проведення профілактики, низив при цьому материнську та перенатальну захворюваність і смертність.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визначає поширеність ожиріння як «глобальну епідемію». Глобальний стандартизований за віком середній індекс маси тіла у дорослих жінок збільшився з 22 кг/м² у 1975 році до 24,6 кг/м² у 2016 році. Поширеність надмірної ваги та ожиріння зросла з 22,7% і 6,3% до 39,2% і 15,1% у дорослих жінок відповідно [2]. Вагітність на тлі надлишкової ваги або ожиріння добре задокументований фактор ризику прееклампсії [3].

Фізіологічне збільшення ваги під час вагітності пов'язане з ростом плоду та метаболічними змінами в організмі матері. Гестаційне збільшення ваги може відрізнитися серед вагітних жінок з різним ІМТ до вагітності, і надмірне ГЗВ частіше трапляється у жінок із надмірною вагою та ожирінням [4]. Надмірне ГЗВ є значним фактором ризику розвитку ПЕ, особливо у жінок із недостатньою вагою, тоді як низький рівень ГЗВ є важливим захисним фактором проти ПЕ, особливо у жінок з ожирінням [5]. Таким чином, спільна оцінка ІМТ до вагітності та ГЗВ є більш цінною оцінкою у виникненні прееклампсії. Однак, на сьогодні докази обмежені через низьку кількість досліджень.

Мета цього дослідження є оцінка ризику розвитку прееклампсії у вагітних з різним ІМТ до вагітності та надмірним ГЗВ.

Матеріали та методи

На базі жіночої консультації та акушерського стаціонару м. Одеса у 2018-2020 роках було проведене проспективне когортне дослідження 91 вагітних жінок.

ІМТ розраховували під час першого допологового спостереження за формулою: ІМТ = Маса тіла, кг/ (Зріст, м)². Згодом, інтерпретацію отриманих результатів проводили згідно до рекомендацій міжнародної групи з ожиріння ВООЗ (IOTF WHO, 1997): недостатня вага (ІМТ: <18,5 кг/м²); нормальна вага (ІМТ: 18.5-24.9 кг/м²), надлишкова вага (ІМТ: 25.0-29.9 кг/м²), ожиріння (ІМТ: ≥ 30 кг/м²) [6].

Для розрахунку ГЗВ вагітних жінок зважували під час останнього візиту перед пологами або при ознаках розвитку прееклампсії. Отримані результати визначали за рекомендаціями Інституту медицини, в якому, діапазон збільшення ваги під час вагітності залежить від індексу маси тіла (ІМТ) до вагітності (табл. 1) [7].

Таблиця 1

Рекомендований діапазон збільшення ваги під час вагітності

Тип маси тіла (ІМТ до вагітності)	Рекомендований набір ваги (кг)
Недостатня вага (<18.5 кг/м ²)	12.5-18
Нормальна вага (18.5-24.9 кг/м ²)	11.5-16
Надлишкова вага (25.0-29.9 кг/м ²)	7-11.5
Ожиріння (≥ 30.0 кг/м ²)	5-9

Прееклампсію було діагностовано згідно Наказу МОЗ України: підвищення артеріального тиску після 20 тижнів вагітності з протеїнурією або одини чи більше з інших патологічних станів (сильний головний біль, порушення зору, біль в епігастральній ділянці, нудота, блювання, набряки, кількість тромбоцитів нижче 100×10^9 /л, підвищення рівня трансаміназ (АсАТ та/або АлАТ > 70 МО/л), затримка росту плода [8].

Статистичний аналіз

Дані, що отримані в дослідженні, були введені в базу MS-Excel та проаналізовані за допомогою статистичної програми MedCalc для ПК, версія 12.7.0 (MedCalc Software, Бельгія). Між групові порівняння проводилися одним із способів ANOVA. Для виявлення зв'язку найбільш значимих факторів розрахований показник відношення шансів (ВШ), при

значеннях більше 1,0 відзначається прямий зв'язок. Значення $p < 0,05$ вважалося статистично значущим.

Результати дослідження

Вплив індексу маси тіла до вагітності на розвиток преєклампсії.

Середній вік 91 вагітної жінки в загальній групі дослідження становив 30.53 ± 0.62 (95% ДІ: 29.3 - 31.75)). При розрахунку ІМТ недостатня вага у 3.3 % вагітних з середнім значенням 17.11 ± 0.66 (95% ДІ: 15.82 - 18.4), нормальна вага – 65.93 % (21.52 ± 0.23 (95% ДІ: 21.07 - 21.98)), надлишкова вага – 16.48 % (26.84 ± 0.35 (95% ДІ: 26.16 - 27.52)), що загалом складає 85.71 % жінок без ожиріння до вагітності, ожиріння – 14.29 % (34.45 ± 1.03 , (95% ДІ: 32.43 - 36.48)): 1 ст. – 8,79 %, 2 ст. – 4.4 % та 3 ст. – 1.1 %, $p < 0.001$ (рис. 1).

Рис. 1. Розподіл на групи за індексом маси тіла

ПЕ діагностовано у 27 вагітних, що в відсотковому еквіваленті склало 29.67 %. Частота ПЕ становила: з недостатньою вагою 1,1 % (Відношення шансів (ВШ) – 1,2), з нормальною вагою 14,29 % (ВШ – 0,34), з надлишковою вагою 7,69 % (ВШ – 2,45) та з ожирінням 6,59 % (ВШ – 2,33), $p < 0.001$ (табл. 2, рис. 2).

Таблиця 2

Розподіл за індексом маси тіла в залежності від наявності преєклампсії

Преєклампсія	Тип маси тіла				Σ	P
	Недостатня вага	Немає	Надлишкова вага	Ожиріння		
Немає	16.45 ± 0.04 95% ДІ: 16.36 - 16.54 n = 2	21.46 ± 0.27 95% ДІ: 20.93 - 21.99 n = 47	26.57 ± 0.33 95% ДІ: 25.93 - 27.21 n = 8	35.96 ± 1.3 95% ДІ: 33.41 - 38.51 n = 7	23.53 ± 0.65 95% ДІ: 22.26 - 24.8 n = 64	<0.001
Є	18.43 n = 1	21.76 ± 0.44 95% ДІ: 20.9 - 22.62 n = 13	27.14 ± 0.66 95% ДІ: 25.86 - 28.43 n = 7	32.69 ± 1.42 95% ДІ: 29.91 - 35.48 n = 6	25.46 ± 0.98 95% ДІ: 23.55 - 27.38 n = 27	<0.001

Таким чином, за результатами нашого дослідження, надмірна вага та ожиріння до вагітності тісно пов'язані з преєклампсією, що є добре задокументованим фактором ризику

в чисельних наукових дослідженнях [9-12].

Але, в групі з недостатньою вагою ВШ більше 1 (1,2), що теж вказує на ризик прееклампсії. Можливо, впливом на результат є неізолюване дослідження фактору недостатньої ваги. В дослідженні, з трьох вагітних з недостатньою вагою до вагітності, прееклампсія розвилась у вагітної з ПЕ у матері, що вказує на генетичний фактор ризику, та розташування плаценти по передній стінці матки. Прееклампсія у матері є визнаним фактором високого ризику [13, 14]. Також, за результатами нашого попереднього дослідження доведено, що ризик розвитку прееклампсії збільшується у 3,92 рази ((95% ДІ: 1,45 - 10,57), $p=0,011^*$) у вагітних з розташуванням плаценти по передній стінці матки [15].

Рис. 2. Розподіл за індексом маси тіла до вагітності в залежності від наявності прееклампсії

Індекс маси тіла та гестаційне збільшення ваги

В загальній групі вагітних гестаційне збільшення ваги було недостатнє у 17,58 % жінок ($22,45 \pm 0,65$ (95% ДІ: 21,19 – 23,72)), нормальне ЗГВ у 37,36 % жінок ($22,25 \pm 0,81$ (95% ДІ: 20,67 – 23,83)) та надмірне ЗГВ у 45,05 % жінок ($26,28 \pm 0,87$ (95% ДІ: 24,57 – 27,99)), $p < 0,001$ (рис.3).

Рис. 3. Розподіл гестаційного збільшення ваги в загальній групі вагітних

В групі жінок з недостатньою вагою до вагітності гестаційне збільшення ваги

відповідало критеріям норми. В групі жінок з нормальною вагою до вагітності ЗГВ становило: 15,38 % – недостатнє, 29,67% – нормальне та 20,88% – надмірне; в групі з надлишковою вагою ЗГВ становило: 2,2% – недостатнє, 2,2% – нормальне, 12,09% – надмірне; в групі з ожирінням ЗГВ становило: 2,2% – нормальне, 12,09% – надмірне, $p=0,001$ (рис. 4).

Рис. 4. Розподіл збільшення гестаційної ваги в залежності від ІМТ до вагітності

На сьогоднішній день існує низка наукових досліджень, які пов'язують різний ІМТ до вагітності та ГЗВ із ризиком розвитку преєклампсії.

Вплив гестаційного збільшення ваги на розвиток преєклампсії

Захворюваність на преєклампсію становила: 5.49 % з недостатньою гестаційною вагою (ВШ –1,095), 6.59 % з нормальною гестаційною вагою (ВШ – 0,36) та 17.58 % з надмірним збільшенням гестаційної ваги (ВШ –2,269) (табл. 3, рис. 5).

Таблиця 3

Розподіл за гестаційним збільшенням ваги в залежності від наявності преєклампсії

Преєклампсія	Збільшення гестаційної ваги			Σ
	Недостатній	Нормальний	Надмірний	
Немає	11 (12.09 %)	28 (30.77 %)	25 (27.47 %)	64 (70.33 %)
Є	5 (5.49 %)	6 (6.59 %)	16 (17.58 %)	27 (29.67 %)
Σ	16 (17.58 %)	34 (37.36 %)	41 (45.05 %)	91 (100 %)

Рис. 5. Співвідношення гестаційного збільшення ваги в залежності від наявності преєклампсії

В групі жінок з недостатньою вагою до вагітності та нормальним ГЗВ преєклампсія не розвилась, але недостатнє збільшення гестаційної ваги серед жінок з нормальною вагою до вагітності, пов'язане з підвищеним ризиком преєклампсії, що співпадає з дослідженням інших авторів [16, 17]. Найбільший відсоток випадків ПЕ приходить на вагітних, що мали надмірне збільшення гестаційної ваги. Таким чином, збільшення ризику преєклампсії спостерігалось як для низького, так і високого збільшення гестаційної ваги. В ретроспективному дослідженні Leonard S. A. та ін. підтверджено, що помірне збільшення ризику тяжкої материнської захворюваності спостерігається для низького та високого ГЗВ [18].

Висновки. За результатами нашого дослідження спостерігався тісний зв'язок з преєклампсією у жінок з надмірною вагою та ожирінням до вагітності. Також, було виявлено зв'язок з недостатньою вагою до вагітності. Жінки з недостатньою вагою до вагітності і нормальним збільшенням гестаційної ваги не мали зв'язок з преєклампсією, тоді як недостатнє збільшення гестаційної ваги у жінок з нормальною вагою до вагітності, навпаки вплинуло на розвиток преєклампсії. Найбільший відсоток випадків преєклампсії приходить на вагітних, що мали надмірне збільшення гестаційної ваги. Таким чином, збільшення ризику преєклампсії спостерігалось як для недостатнього, так і надмірного збільшення гестаційної ваги.

Література/References:

1. Brown M.A., Magee L.A., Kenny L.C., et al. The hypertensive disorders of pregnancy: ISSHP classification, diagnosis and management recommendations for international practice. *Pregnancy Hypertens* 2018; 13: 291–310.
2. World Health Organization. Indicator groups: Body mass index among adults. Available at: <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/bmi-among-adults>. Accessed October 2, 2022.
3. He XJ, Dai RX, Hu CL. Maternal prepregnancy overweight and obesity and the risk of preeclampsia: a meta-analysis of cohort studies. *Obes Res Clin Pract.* 2020;14:27–33. <https://doi.org/10.1016/j.orcp.2020.01.004>
4. Santos S, Eekhout I, Voerman E, Gaillard R, Barros H, Charles MA, et al. Gestational weight gain charts for different body mass index groups for women in Europe, north America, and Oceania. *BMC Med* (2018) 16(1):201. doi: 10.1186/s12916-018-1189-1
5. Premru-Srsen T, Kocic Z, Vodusek VF, Gersak K, Verdenik I. Total gestational weight gain and the risk of preeclampsia by pre-pregnancy body mass index categories: a population-based cohort study from 2013 to 2017. *J Perinat. Med* (2019) 47(6):585–91. doi: 10.1515/jpm-2019-0008
6. Jordan J, Birkenfeld AL. Cardiometabolic crosstalk in obesity-associated arterial hypertension. *Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders.* 2016;17(1):19-28. doi:10.1007/s11154-016-9348-1
7. Gilmore LA, Redman LM. Weight gain in pregnancy and application of the 2009 IOM guidelines: toward a uniform approach. *Obesity (Silver Spring).* 2015 Mar;23(3):507-11. doi: 10.1002/oby.20951. Epub 2014 Dec 17. PMID: 25521748; PMCID: PMC4340812.
8. Наказ Міністерства охорони здоров'я України 24 січня 2022 року № 151. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гіпертензивні розлади під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді»
9. Owens S, Thayer SM, Garg B, Caughey AB. Incidence of preeclampsia by maternal body mass index and diabetes status. *Am J Obstet. Gynecol.* (2021) 224(2):S193–S. doi: 10.1016/j.ajog.2020.12.317
10. Mrema D, Lie RT, Østbye T, Mahande MJ, Daltveit AK. The association between pre pregnancy body mass index and risk of preeclampsia: a registry based study from Tanzania. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2018;18(1):56. doi: <https://doi.org/10.1186/s12884-018-1687-3>
11. Santos S, Voerman E, Amiano P, Barros H, Beilin LJ, Bergström A, et al. Impact of maternal body mass index and gestational weight gain on pregnancy complications: an individual participant data meta-analysis of European, north American and Australian cohorts. *BJOG* (2019)

126(8):984–95. doi: <https://doi.org/10.1111/1471-0528.15661>

12. Wu LL, Chen YX, Guan XN, Tong JN, Wu XX, Niu JM. Associations between pre-pregnancy body mass index and occurrence and clinical features of preeclampsia. *Chin J Obstet. Gynecol.* (2021) 56(2):96–101. doi: <https://doi.org/10.3760/cma.j.cn112141-20200904-00691>

13. Brown MA, Magee LA, Kenny LC, et al. Hypertensive disorders of pregnancy: ISSHP classification, diagnosis, and management recommendations for international practice. *Hypertension*. 2018;72:24–43. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10803>

14. NICE. Hypertension in pregnancy: Diagnosis and management. National Institute for Health and Care Excellence; 2019. Available at: <http://www.nice.org.uk/guidance/ng133> (Accessed: 21 September 2020).

15. Berlinska L, Marichereda V, Rohachevskyi O, Volyanska A.. The model of screening for preeclampsia in the second and third trimesters of gestation. *Electron J Gen Med.* 2023;20(3):em473. <https://doi.org/10.29333/ejgm/12992>

16. Gong X, Li J, Jiang Y, Yuan P, Chen L, Yang Y, Li Y, Sun M, Zhao Y, Shi H, Wei Y. Risk of preeclampsia by gestational weight gain in women with varied prepregnancy BMI: A retrospective cohort study. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2022;13:967102. doi: <https://doi.org/10.3389/fendo.2022.967102>

17. Premru-Srsen T, Kocic Z, Fabjan Vodusek V, Geršak K, Verdenik I. Total gestational weight gain and the risk of preeclampsia by pre-pregnancy body mass index categories: a population-based cohort study from 2013 to 2017. *J Perinat. Med.* 2019; 47(6):585–91. doi: <https://doi.org/10.1515/jpm-2019-0008>

18. Leonard SA, Abrams B, Main EK, Lyell DJ, Carmichael SL. Weight gain during pregnancy and the risk of severe maternal morbidity by prepregnancy BMI. *Am J Clin Nutr.* 2020;111(4):845–853. doi: <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa033>

Внесок авторів/ Authors' contribution: Концептуалізація (Берлінська Л.І.), методологія (Берлінська Л.І.), формальний аналіз (Павловська О.М.), керування даних (Павловська О.М.), формування висновків (Берлінська Л.І.), написання статті (Берлінська Л.І.). Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement. Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики

Одеського національного медичного університету (протокол № 132Д від 07.12.2021) дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

На проведення досліджень, обробку персональних даних та їх подальше використання було отримано письмову поінформовану згоду пацієнток.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретної пацієнтки можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Подяка /Acknowledgments. Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів.

Конфлікт інтересів /Conflict on Interest. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 25.02.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування